

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS HÁBITOS SOCIAIS E SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 31/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7998747

Guilherme Ferreira Celeste da Silva¹

Isabelle Kaori Duarte Morita¹

Maysa Alahmar Bianchin²

Lilian Castiglioni²

RESUMO

Introdução: A COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) é uma doença de alta infectividade que rapidamente se disseminou pelos países do mundo, tornando-se uma pandemia que perdura até os dias atuais. A instauração do isolamento social e das mudanças no cotidiano global atingiram várias populações, com repercussão importante na qualidade de vida. Tal contexto trouxe grandes impactos para as saúdes física, mental e hábitos sociais, que devem ser estudados, comparando o cenário anterior à pandemia com o momento atual.

Objetivo (s): Analisar os dados epidemiológicos da população de São José do Rio Preto e região, sobre a saúde global e hábitos diários que contribuem para a saúde física e mental, com foco na alimentação e exercícios físicos, visando estabelecer relações entre os cenários antes e durante a pandemia. **Métodos:** Trata-se de estudo transversal observacional descritivo. Os dados foram coletados

pela divulgação de um formulário eletrônico no período de outubro a novembro de 2021, sendo que apenas os maiores de 18 anos foram inclusos, sem outros critérios de exclusão. O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa responsável (CEP, Processo: 052573/2021) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi preenchido online. **Resultados:** Foram coletados dados de 613 indivíduos, distribuídos em 15 estados brasileiros e 102 cidades (nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste). Do total, 448 foram do sexo feminino (73%) e 162, masculino (26,4%). Comparando antes e durante a pandemia, observou-se uma piora importante das saúdes física e mental dos indivíduos ($p < 0,0001$), diminuições na prática de exercícios físicos ($p=0,0003$), na qualidade nutricional ($p=0,000$) e do sono ($p=0,000$), o que levou a um aumento da procura por suporte psiquiátrico e psicológico ($p < 0,0026$). Além disso, foram relatados maior quantidade de horas de televisão ($p < 0,0001$), um forte impacto financeiro negativo na renda mensal dos entrevistados (53.84%) e um prejuízo importante na qualidade do relacionamento familiar ($p < 0,0001$). **Conclusão:** Observou-se um grande impacto da pandemia nas saúdes física e mental da população, decorrente das modificações nos hábitos sociais e de manutenção da saúde, impostas pela pandemia. Esses fatores aumentaram a busca por apoio psicológico e psiquiátrico para tratamento de ansiedade, depressão e estresse. É importante ressaltar que as variáveis analisadas podem variar entre as populações de diferentes locais, inclusive no que se refere à variedade de medidas governamentais sobre a Covid-19. Tais resultados alertam para a necessidade atual de maiores intervenções e políticas públicas que visem a melhora da saúde física e mental, a fim de diminuir os impactos causados pelas restrições durante a pandemia e garantir maior bem-estar à população

Palavras-chave: pandemia, impacto, hábitos sociais, saúde

Abstract

Introduction: COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) is a highly infectious disease that quickly spread across countries around the world, becoming a pandemic that lasts until the present day. The establishment of social isolation and changes in global daily life affected several populations, with relevant repercussions on

quality of life. This context has had major impacts on physical and mental health, and social habits, which must be properly studied, comparing the pre-pandemic scenario with the current moment. **Objective(s):** To analyze the epidemiological data of the population of São José do Rio Preto and region, on global health and daily habits that contribute to physical and mental health, focusing on diet and physical exercise, aiming to establish relationships between the scenarios before and during the pandemic. **Methods:** This is a descriptive observational cross-sectional study. Data were collected by disclosing an electronic form from October to November 2021, with only those over 18 years old being included, without other exclusion criteria. This project was submitted and approved by the responsible Research Ethics Committee (CEP, Process: 052573/2021) and the Free and Informed Consent Form was completed online. **Results:** Data were collected from 613 individuals, distributed across 15 Brazilian states and 102 cities (in the Northeast, South, Southeast and Midwest regions). From the total, 448 were female (73%) and 162 were male (26.4%). Comparing before and during the pandemic, there was a significant deterioration in the physical and mental health of individuals ($p < 0.0001$), decreases in the practice of physical exercises ($p=0.0003$), in nutritional quality ($p=0.000$) and sleep ($p=0.000$), which led to an increased demand for psychiatric and psychological support ($p < 0.0026$). In addition, more hours of television were reported ($p < 0.0001$), a strong negative financial impact on the monthly income of respondents (53.84%) and a significant loss in the quality of family relationships ($p < 0.0001$). **Conclusion:** There was a great impact of the pandemic on the physical and mental health of the population, due to changes in social habits and health maintenance, imposed by the pandemic.

Keywords: pandemic, impact, social habits, health

Introdução

A doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV 2) chegou ao Brasil em fevereiro de 2020, após os primeiros casos terem sido registrados em na cidade de Wuhan, na China, ainda em 2019, e outros países entrarem em estado de alerta. A enfermidade, chamada de COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), teve

notificações em ascensão muito rapidamente, o que se deve a sua alta infectividade. Tendo em vista tal panorama, os governos mundiais tomaram atitudes para barrar o avanço da afecção, que atingiu o status de pandemia. Dentre essas medidas, está a quarentena, baseada no isolamento social, o qual bloqueia o contato físico entre os indivíduos e impede a transmissão do vírus, que se dá principalmente por gotículas emitidas oralmente pelas pessoas contaminadas. Logo, a rotina da população foi radicalmente alterada ao longo da pandemia, incluindo aspectos como trabalho, educação, fontes de renda, alimentação, exercício físico, saúde mental, uso de álcool e outras drogas, além do contato social propriamente dito. É necessário que as diferentes variáveis sejam consideradas para que o comportamento da população frente à pandemia seja devidamente analisado, o que se refere, em especial, aos fatores socioeconômicos e suas implicações na saúde populacional.

Segundo a Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) – NY, 22/7/1946, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. Entretanto, com a pandemia e a consequente quarentena, o sentimento de insegurança, medo, angústia, estresse e preocupação se tornaram bastante acentuados entre a população. Esses sentimentos podem, inclusive, agravar os sintomas de pacientes previamente diagnosticados com quadros psiquiátricos¹, podendo causar aumento no consumo de álcool e drogas, sendo que a falta de contato humano, os impactos financeiros e a mudança na rotina como um todo são os principais fatores pelos quais os indivíduos são afetados pelo cenário pandêmico. Tais fatores afetam diretamente na saúde mental, relacionada com os sentimentos citados anteriormente, que devem ser relacionados com as questões de saúde, tendo em vista o modelo biopsicossocial do atendimento, em que a visão holística do indivíduo deve ser considerada, considerando todos os fatores que impactam no bem-estar.

É importante ressaltar que essa visão holística do indivíduo deve considerar também as desigualdades socioeconômicas a que a população está exposta. Dessa forma, alguns setores da sociedade podem estar sujeitos a maiores riscos devido à pandemia, como os trabalhadores que, mesmo com a quarentena, necessitam sair de casa para trabalhar, a fim de sobreviver com a renda obtida. Outro exemplo são os profissionais de saúde, que podem ter sua saúde mental e física afetadas pelo contato direto com o enfrentamento da pandemia em hospitais, unidades de saúde e emergências, em especial em relação à falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)². Tendo em vista tal panorama, um questionário sociodemográfico é de suma importância para que a avaliação do impacto da pandemia, sobretudo do isolamento social, nos hábitos sociais seja feita de forma completa, considerando todas as variáveis possíveis.

Mais especificamente sobre os hábitos sociais, o exercício físico como fator importante na saúde global tem sido alvo de muitos estudos. Por exemplo, a atividade física, como caminhada ou musculação, possui papel importante na melhoria da qualidade do sono, como foi estudado em idosos, por exemplo³. Dessa forma, o sono é muito importante como um fator de preservação e descanso, mantendo as funções fisiológicas. Outro exemplo é sua grande relevância para a saúde mental e a adesão ao exercício físico, que pode depender, principalmente, de fatores socioeconômicos⁴. Diante desse cenário, o levantamento mais recente sobre o assunto, feito em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁵, mostrou que 62,1% da população brasileira acima de 15 anos (cerca de 100,5 milhões de pessoas na época) não praticam atividade física, o que configura um alvo essencial de promoção de saúde, a fim de incentivar esse hábito social importante.

Ademais, é fundamental que a saúde mental seja considerada e debatida pois, apesar de não ser o alvo sistêmico da infecção, esse aspecto é bastante impactado pela pandemia, haja vista o forte fator social envolvido. Sendo assim, é importante que esse tópico esteja sob estudo para que a pluralidade individual seja considerada. Tal análise vale tanto para as pessoas contaminadas com a doença quanto para aquelas que não contraíram a doença, mas estão em risco de exposição, o que envolve, inclusive, os profissionais e técnicos de saúde que

trabalham com pacientes contaminados e trabalhadores que possuem contato com o público em geral. Um dos estudos mais citados nessa problemática, envolvendo 1.210 participantes, observou, no estágio da pandemia, que 8,1% relataram sintomas severos de estresse, 28,8% relataram sintomas severos de ansiedade e 16,5% relataram sintomas depressivos severos em virtude do cenário pandêmico^[3]. Em última análise, esses quadros psicológicos também se relacionam com o uso de medicamentos, receitados ou não, pela população.

Em suma, é essencial que analisemos todos esses fatores em conjunto, para que toda a extensão biopsicossocial do indivíduo seja considerada e devidamente sujeita aos níveis de atenção do sistema de saúde, sobretudo no cenário da pandemia que, além da infecção propriamente dita, pode afetar a saúde global do indivíduo de diversas formas diretas e indiretas. Dessa forma, as mudanças em hábitos como alimentação, exercício físico, sono e a dinâmica da saúde mental influenciam no bem-estar individual, podendo também impactar no aspecto coletivo. Tal análise sociodemográfica e epidemiológica é crucial para que estratégias de auxílio e atendimento sejam devidamente estruturadas para atender às demandas da população.

O presente estudo é justificado devido à importância de se estudar o impacto da pandemia da Covid-19 nos hábitos sociais, como o consumo de álcool e drogas, e sua relação com a saúde global dos indivíduos, tendo em vista o bem-estar holístico de cada um e sua relevância para a saúde mental.

Objetivo

Este estudo objetivou coletar dados sociodemográficos e epidemiológicos relacionados ao consumo de álcool, drogas e medicamentos de uso controlado e sua relação com a saúde mental da população avaliada, visando analisar o impacto da pandemia da Covid-19 nesses aspectos.

Métodos

O presente projeto trata-se de um estudo transversal observacional, de caráter descritivo e exploratório, que foi realizado por meio de aplicação de questionário

utilizando-se a plataforma *Google Forms*. Todas as pessoas na idade de 18 anos ou mais, residentes de São José do Rio Preto e região, durante a pandemia de COVID-19, foram consideradas elegíveis para participar deste estudo. Não houve critérios de exclusão e o período de coleta de dados compreendeu os meses de outubro até novembro de 2021. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética/FAMERP (Nº do Processo: 052573/2021).

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário online anônimo, utilizando a plataforma *Google Forms*, com finalidade de identificar dados socioeconômicos dos participantes, sua percepção acerca do consumo de álcool e drogas antes e durante a pandemia pelo COVID-19, as prováveis mudanças negativas nesses hábitos e suas implicações na saúde física e mental.

Após a coleta dos dados os mesmos foram planilhados no Excel. A análise estatística descritiva foi realizada a partir dos cálculos das medidas de tendência central, dispersão e contagens de frequências. Para a análise estatística inferencial foi utilizado o Teste de Qui-quadrado. Em todas as análises um foi considerado estatisticamente significativo P valor $\leq 0,05$. Os Programas utilizados foram o SPSS (IBM, versão 23, 2014) e GraphPad InStat (3.10, 2009).

Resultados

Os dados descritivos das variáveis sociodemográficas constam da Tabela 1. No presente trabalho foram obtidas 613 respostas através de formulário eletrônico, sendo 73,1% do sexo feminino e 26,4% do sexo masculino, com média de idade de 32 ± 15 anos. Quanto à etnia, 77,7% se autodeclararam brancos, 13,2%, pardos e 2,8%, pretos. Em relação à escolaridade, a maioria (42,3%) possuíam ensino superior incompleto, 24,1% eram pós-graduados e 13,2% com ensino superior completo. A maior parte dos indivíduos possuía renda familiar mensal per capita de 5-10 salários-mínimos (30%), sendo que mais da metade das respostas eram de estudantes (52,4%), com porcentagem expressiva de autônomos (35,4%). Em relação à situação de emprego, 54% eram estudantes, 23,7% possuíam trabalho de tempo completo e 5,2% meio período, 5,5% eram aposentados, 8,6% autônomos e 2,9% estavam desempregados. Sobre o estado civil, houve 67,5% de

indivíduos solteiros e 25,1% de casados. No que diz respeito à vacinação, 85,6% disseram ter se vacinado contra Covid-19. 72,3% dos sujeitos eram assistidos por planos de saúde.

Tabela 1: dados sociodemográficos

Idade (anos)	Média ± Dp	
	Frequência	Porcentagem
Em qual estado você mora?		
BA	2	0,3
CE	19	3,1
DF	8	1,3
ES	1	0,2
GO	2	0,3
MG	4	0,7
MS	2	0,3
PE	1	0,2
PR	39	6,4
RJ	9	1,5
RS	2	0,3
SC	1	0,2
SP	523	85,3
Qual seu gênero?		
Feminino	448	73,1
Masculino	162	26,4
Não-binário	3	0,5
Qual etnia você se declara?		
Amarelo	33	5,4
Branco	476	77,7
Indígena	3	0,5
Outros	3	0,5

Pardo	81	13,2
Preto	17	2,8
Você tem alguma religião?		
Não	217	35,4
Sim	396	64,6
Se sim, qual?		
Budista	4	0,7
Católica	212	34,7
Espírita	101	16,6
Evangélica	71	11,6
Umbanda	1	0,2
Qual sua escolaridade?		
Ensino fundamental completo	1	0,2
Ensino fundamental incompleto	1	0,2
Ensino médio completo	113	18,4
Ensino médio incompleto	10	1,6
Ensino superior completo	81	13,2
Ensino superior incompleto	259	42,3
Pós-graduação	148	24,1
Qual a sua renda familiar mensal per capita?		
Abaixo de 1 salário-mínimo	125	20,4
Entre 1 e 3 salários-mínimos	144	23,5
Entre 3 e 5 salários-mínimos	184	30,0
Entre 5 e 10 salários-mínimos	76	12,4
Entre 10 e 15 salários-mínimos	64	10,4
Mais de 15 salários-mínimos		
Qual sua profissão?		
Autônomo	217	35,4
Aposentado	18	2,9
Estudante	321	52,4
Nenhuma profissão	2	0,3
Professor	55	9,0
Você mora sozinho?		
Não	500	81,6
Sim	113	18,4
Se não, mora com quantas pessoas?		
1	103	16,8
2	148	24,1
3	156	25,4
4	56	9,1
5	25	4,1
6	7	1,1
7	1	0,2
8	1	0,2
Qual seu estado civil?		
Casado	154	25,1
Divorciado	31	5,1
Solteiro	414	67,5
União estável	10	1,6

Viúvo	4	0,7
Você reside em casa própria?		
Não	245	40
Sim	368	60
Você tem filhos?		
Não	450	73,4
Sim	163	26,6
Se sim, quantos?		
1	55	9
2	79	12,9
3	25	4,1
4	3	0,5
14	1	0,2
Qual a sua situação atual de emprego?		
Aposentado	34	5,5
Autônomo	53	8,6
Desempregado	18	2,9
Estudante	331	54,0
Trabalho de meio período	32	5,2
Trabalho de tempo completo	145	23,7
Você já tomou a vacina contra a Covid-19?		
Não	88	14,4
Sim	525	85,6
Você possui plano de saúde?		
Não	170	27,7
Sim	443	72,3

Na Tabela 2 podemos observar os dados referentes aos hábitos sociais e de saúde. No formulário, os participantes da pesquisa classificaram a própria saúde em uma nota de 1 (ruim) a 5 (ótima), ao que a maioria respondeu ser 4 (45%). A nota 3 recebeu 25,9% das respostas e a nota 5, 22%.

Quando questionados sobre a mudança na quantidade de substâncias ingeridas no período anterior à pandemia e durante a pandemia, os participantes relataram que em relação ao álcool, 46,5% mantiveram ou diminuíram a quantidade ingerida e 11,9% aumentaram seu consumo. Quanto ao cigarro, 3,42% mantiveram ou diminuíram a quantidade de cigarros fumados e 5,22% aumentaram. Já em relação ao consumo de drogas ilícitas, 0,8% mantiveram a quantidade consumida, 0,5% mantiveram e 2,3% aumentaram seu consumo. Quanto ao uso de medicamentos controlados, relataram que em relação aos antidepressivos, 3,26% aumentaram a dose do medicamento e 0,32% diminuíram, no entanto, 4,73% começaram a usar o antidepressivo no período da pandemia e 1,46% pararam o uso, já em relação aos ansiolíticos, 3,42%

aumentaram a dose e 0,65% diminuíram, enquanto 5,22% começaram a utilizar e 1,3% interromperam o uso.

A maior parte dos entrevistados (77,5%) não apresentava comorbidades mas 22,5% tinham, as principais eram asma (4,4%), obesidade (4,1%), diabetes (3,3%) e hipertensão (7,2%).

Em relação ao orçamento mensal, relataram que a pandemia teve um impacto negativo para 53,8% dos entrevistados, positivo para 10,4% e para 35,7% não houve impacto. Os participantes que haviam tido um impacto o classificaram com uma nota que variava de 1 (não impacto) até 5 (impactou muito), a maioria respondeu nota 3 (27,4%), seguida de nota 1 (26,4%) e nota 4 (25,3%).

Tabela 2: hábitos sociais e saúde

	Frequência	Porcentagem (%)
De 1 a 5, que nota você daria para sua saúde como um todo, no momento atual?		
1 (ruim)	6	1
2	37	6
3	159	25,9
4	276	45
5 (ótima)	135	22
Mudança na quantidade de álcool ingerida		
Diminuiu ou manteve	285	46,5
Aumentou	73	11,9
Mudança na quantidade de cigarros consumidos		
Diminuiu ou manteve	21	3,42
Aumentou	32	5,22
Comparando antes e depois da pandemia, o uso de drogas ilícitas:		
Aumentou	14	2,3
Diminuiu	5	0,8
Manteve	3	0,5
Você possui comorbidade(s)?		

Não	475	77,5
Sim	138	22,5
Se sim, qual?		
Asma	27	4,4
Obesidade	25	4,1
Diabetes	20	3,3
Hipertensão	44	7,2
Outros	33	5,4
Mudança na dose nos antidepressivos antes e durante a pandemia		
Aumentou	20	3,26
Diminuiu	2	0,32
Iniciou	29	4,73
Parou	9	1,46
Mudança na dose nos ansiolíticos antes e durante a pandemia		
Aumentou	21	3,42
Diminuiu	4	0,65
Iniciou	32	5,22
Parou	8	1,30
A pandemia impactou de que forma em seu orçamento mensal?		
Não impactou	219	35,7
Negativamente	330	53,8
Positivamente	64	10,4
Considerando sua resposta anterior, qual foi o nível desse impacto?		
1 (não impactou)	162	26,4
2	81	13,2
3	168	27,4
4	102	16,6
5 (impactou muito)	65	10,6
Você vivenciou falecimento de algum familiar, amigo ou colega devido à Covid-19?		
Não	262	42,7
Sim	351	57,3
Como está a sua carga de trabalho (presencial ou remoto) no período de pandemia?		
Igual	166	27,1
Maior do que antes	228	37,2
Menor do que antes	80	13,1
Não trabalho	60	9,8
Variável e imprevisível	79	12,9
Você está seguindo o isolamento social? (Não considerar motivos essenciais como trabalho)		
Não	60	9,8
Sim	331	54
Nem sempre	222	36,2

Na Tabela 3 constam os dados e as análises comparativas dos hábitos sociais e saúde antes e durante a pandemia.

Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas no período anterior à pandemia da COVID-19, podemos observar que, apesar de ter ocorrido uma diminuição no consumo de álcool ($p= 0,0471$), os indivíduos que consumiam álcool antes do isolamento social mostram um aumento significativo na frequência ingerida ($0,0059$).

Analisando o consumo de cigarro, no período anterior à pandemia 91,7% dos participantes não fumavam e 8,3% fumavam ($p= 0,2380$). Destes, 3,3% fumavam raramente, 1% moderadamente e 4,3% diariamente. Durante a pandemia, 89,7% não estavam fumando e 10,3% estavam. Destes, 2,8% fumavam raramente, 1,8% moderadamente e 5,2% diariamente. Comparando-se esses dados, podemos observar um aumento na frequência diária de consumo de cigarros, porém a mesma não foi significativa ($p= 0,4123$).

Avaliando o consumo de drogas ilícitas, 90,4% não usavam drogas no período anterior à pandemia e 9,6% usavam, já durante a pandemia 91,4% não estavam usando e 8,6% usavam ($p= 0,5520$).

Em relação à prática de exercícios físicos, houve diminuição da mesma durante o isolamento social ($p= 0,0243$). Entretanto, com relação à frequência da prática de exercícios físicos pelos sujeitos que já eram praticantes antes da pandemia, não houve diferença significativa ($p= 0,4653$).

Em relação à dificuldade para dormir, houve aumento significante na frequência de indivíduos ($p < 0,0001$). Da mesma forma, houve uma piora significativa ($p=0,0002$) na qualidade alimentar.

Quanto ao uso de medicamentos controlados, houve aumento significante no número de usuários ($p= 0,0083$), porém aqueles que já usavam, mantiveram as mesmas causas ($p=0,8266$).

Outros resultados interessantes foram uma piora significativa ($p < 0,0001$) na percepção da saúde mental dos entrevistados, diminuição na qualidade dos relacionamentos familiares ($p= 0,0003$), aumento do trabalho remoto ($p < 0,0001$) e aumento na quantidade de horas de TV durante a pandemia ($p < 0,0001$).

Tabela 3: Avaliação comparativa de hábitos sociais e saúde antes e durante a pandemia

	Antes da pandemia		Durante a pandemia		P
	Frequência	%	Frequência	%	
Consumo álcool					
Não	226	36,9	260	42,4	0,0471
Sim	387	63,1	353	57,6	
Se sim, com que frequência?					
Raramente	104	17	102	16,6	0,0059
Ocasionalmente	228	37,2	171	27,9	
Moderadamente	35	5,7	53	8,6	
Frequentemente	11	1,8	19	3,1	
Não respondeu	235	38,3	268	43,8	
Consumo de cigarro					
Não	562	91,7	550	89,7	0,2380
Sim	51	8,3	63	10,3	
Se sim, com que frequência?					
Raramente	20	3,3	17	2,8	0,4123
Moderadamente	6	1	11	1,8	
Diariamente	26	4,2	32	5,2	
Não especificado	0	0	3	0,5	
Consumo de drogas ilícitas					
Não	554	90,4	560	91,4	0,5520
Sim	59	9,6	53	8,6	
Exercícios físicos					
Não	206	33,6	244	39,8	0,0243
Sim	407	66,4	369	60,2	
Se sim, com que frequência?					
1 vez por semana	47	7,7	42	6,9	0,4653
2 vezes por semana	95	15,5	87	14,2	
3 vezes por semana	140	22,8	112	18,3	
4 vezes por semana	65	10,6	53	8,6	

5 vezes ou mais por semana	64	10,4	75	12,2	
Dificuldades para dormir?					
Não	316	51,5	196	32,0	<0,0001
Sim	105	17,1	218	35,6	
Às vezes	192	31,3	199	32,5	
Alimentação balanceada					
Não	217	35,4	281	45,8	0,0002
Sim	396	64,6	332	54,2	
Uso de medicamento controlado					
Não	480	78,3	440	71,8	0,0083
Sim	133	21,7	173	28,2	
Caso sim, selecione o motivo do uso do medicamento					
Depressão	61	10,0	86	14,0	0,8266
Ansiedade	71	11,6	98	16,0	
Insônia	7	1,1	7	1,1	
De 1 a 5, como você classifica, pessoalmente, sua saúde mental de modo geral					
1 (ruim)	5	0,8	52	8,5	<0,0001
2	30	4,9	131	21,4	
3	119	19,4	203	33,1	
4	313	51,1	155	25,3	
5 (ótima)	146	23,8	72	11,7	
Necessidade de suporte psiquiátrico?					
Não	466	76,0	453	73,9	0,3915
Sim	147	24,0	160	26,1	
Se sim, por qual motivo?					
Ansiedade	81	13,2	107	17,5	0,1144
Depressão	66	10,8	60	9,8	
Pânico	14	2,3	23	3,8	
Estresse	14	2,3	33	5,4	
Outros	10	1,6	9	1,5	
Não especificado	9	1,5	14	2,3	
Necessidade de suporte psicológico?					
Não	324	52,9	298	48,6	0,1375
Sim	289	47,1	315	51,4	
Se sim, por qual motivo?					
Ansiedade	146	23,8	195	31,8	0,1351
Depressão	76	12,4	84	13,7	
Pânico	8	1,3	23	3,8	
Problemas familiares	30	4,9	26	4,2	
Estresse	8	1,3	13	2,1	
Não especificado	58	9,5	61	10,0	
Quantas horas por dia você assistia à televisão?					
5 horas ou mais	8	1,3	48	7,8	<0,0001

Entre 1 hora e menos de 2 horas	255	41,6	154	25,1	
Entre 2 horas e menos de 3 horas	133	21,7	146	23,8	
Entre 3 horas e menos de 4 horas	52	8,5	106	17,3	
Não assistia	165	26,9	159	25,9	
Apoio emocional de sua família ou de amigos					
Não	64	10,4	73	11,9	0,4146
Sim	549	89,6	540	88,1	
Como você classifica o seu relacionamento com a sua família					
Bom	156	25,4	149	24,3	0,0003
Excelente	152	24,8	149	24,3	
Muito bom	242	39,5	202	33,0	
Razoável	56	9,1	87	14,2	
Ruim/Péssimo	7	1,1	26	4,2	
Como era o seu trabalho:					
Ambos	25	4,1	105	17,1	<0,0001
Não trabalho	268	43,7	280	45,7	
Presencial	316	51,5	100	16,3	
Remoto	4	0,7	128	20,9	

Discussão

Neste estudo, não foi observado uma mudança significativa no hábito de consumir ou não álcool, porém houve alteração na frequência da ingestão. Tal relação ao contexto da pandemia pode ser corroborado por dados da literatura, em que houve aumento importante no consumo de cigarro e álcool durante a pandemia [4, 5, 6]. No entanto, diferentemente de outros estudos da literatura [7] no presente trabalho, não houve mudança no consumo e frequência de cigarros, o que pode ser atribuído à dificuldade dos entrevistados em quantificar esse consumo e, também, se sentirem desconfortáveis em responder a questão, mesmo as respostas sendo anônimas. As mesmas observações podem ser aplicadas ao consumo de drogas ilícitas [7].

Em relação à frequência de exercícios físicos, houve mudança expressiva de sua realização durante a pandemia e queda na qualidade da alimentação. Outros estudos também relataram essas questões e são enfáticos em relação aos problemas que esses comportamentos podem acarretar na população, tais como: hipertensão, diabetes, sobrepeso e obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer [8, 9, 10, 11, 12] contexto no qual os exercícios físicos se encaixam

como medidas preventivas de saúde. Ainda neste aspecto, no presente estudo, o aumento significativo nas horas de TV diária, pode agravar o quadro de sedentarismo, piorando a qualidade de saúde da população.

No que se refere à saúde mental, foi registrada piora importante dessa questão, o que pode ser atribuído às causas discutidas anteriormente, as quais claramente diminuem a qualidade de vida e de saúde da população, juntamente com a diminuição na qualidade dos relacionamentos familiares, forçados pelo isolamento social e aumento do trabalho remoto^[5,6,13,14]. Ainda, a piora da saúde mental não refletiu em mudança na procura por suporte psiquiátrico e psicológico, o que pode agravar a situação. Estes achados provavelmente se devem ao isolamento social vivenciado no contexto da pandemia^[15] em que trabalhos recentes mostraram aumento na incidência de estresse, depressão e ansiedade, embora o presente estudo não tenha observado mudança em tais questões. Nesse ínterim, estão diversos fatores, como o receio de contrair o vírus e o distanciamento das relações interpessoais^[16] além do advento das *fake news*, que frequentemente veiculam notícias que contribuem para o estado de medo da população^[16], além de preconceito quanto à procura destes profissionais^[18].

Por fim, a dosagem de medicamentos controlados aumentou de forma significativa, incluindo os usados para depressão, ansiedade, hipertensão, diabetes e insônia, o que corrobora o quadro de piora da saúde mental observado pelo estudo e achados na literatura recente que mostraram piora na qualidade do sono^[14,19].

Os achados deste trabalho contribuem para ajudar a reconhecer os impactos da pandemia e do isolamento social sobre aspectos relevantes da saúde física e mental da população.

Conclusões

Os dados apresentados sugerem que a piora da saúde mental e a manutenção dos hábitos não saudáveis aqui elencados são decorrentes do isolamento social, causado pela pandemia de COVID-19. Por conseguinte, ações de promoção da saúde direcionadas à adoção ou manutenção de comportamentos saudáveis,

implantação de políticas públicas que fomentem ações de promoção à saúde, inclusive orientações dadas pelos profissionais de saúde, especialmente da Atenção Primária à Saúde, devem ser usadas para diminuir o sofrimento psíquico e os comportamentos não saudáveis praticados pela população em geral.

Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que financiou a bolsa PIBIC para IKDM.

Referências

1. WERNECK, Guilherme Loureiro; CARVALHO, Marilia Sá. A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. 2020.
2. ORNELL, Felipe et al. “Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 42, n. 3, p. 232-235, 2020.
3. DOS SANTOS SILVA, Dilton et al. Glicemia e qualidade do sono em idosos participantes de um programa de exercício físico: estudo piloto. **Motricidade**, v. 15, p. 164-170, 2019.
4. CAMPOS, Cezenário Gonçalves et al. Conhecimento de adolescentes acerca dos benefícios do exercício físico para a saúde mental. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 2951-2958, 2019.
5. IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – Práticas de esporte e atividades física (2015)
6. Malta DC, Szwarcwald CL, Barros MB, Gomes CS, Machado ÍE, Souza Júnior PR, Romero DE, Lima MG, Damascena GN, Pina MD, Freitas MI. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2020 Sep 25;29.

7. Schram AB, Dal Col A, Bortoli S. Avaliação do impacto do isolamento social sobre o consumo de álcool e outras drogas durante a pandemia da Covid-19
Assessment of the influence of social isolation on alcohol and other drugs use during the Covid-19 pandemic. Brazilian Journal of Development. 2022 Mar;8(3):17122-40.
8. Akçay B, GÖKMEN GY, Keçelioğlu Ş, Keskin E, TÜRKMEN O. Investigation of the effect of COVID-19 outbreak on physical activity, perceived stress, physical activity awareness and exercise barriers: A national study. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2021;32(3):103-12.
9. Corrêa KM, de Oliveira JD, Taets GG. Impacto na Qualidade de Vida de Pacientes com Câncer em meio à Pandemia de Covid-19: uma Reflexão a partir da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Abraham Maslow. Revista Brasileira de Cancerologia. 2020 Jun 23;66(TemaAtual).
10. de Souza RA, Viana LE. O cuidado da obesidade, diabetes e hipertensão na APS durante a pandemia. Revista de APS. 2020;23.
11. Kertzman I PF, Ferreira II VB, Russo III AF, Monteiro IV MW. Análise sobre a prática de atividades físicas realizada por médicos brasileiros e o impacto do isolamento social durante a pandemia causada pela COVID-19. REVISTA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. VOLUME 26. EDIÇÃO 3. 2021 Jul:118.
12. Malta DC, Gomes CS, Barros MB, Lima MG, Almeida WD, Sá AC, Prates EJ, Machado ÍE, Silva DR, Werneck AD, Damacena GN. Doenças crônicas não transmissíveis e mudanças nos estilos de vida durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2021 May 3;24.
13. Silva et al. Explorando os impactos na saúde mental de crianças durante a pandemia de COVID-19. International Journal of Development Research 2021 11(4).
14. Silva HG, dos Santos LE, de Oliveira AK. Efeitos da pandemia do novo Coronavírus na saúde mental de indivíduos e coletividades/Effects of the new

Coronavirus pandemic on the mental health of individuals and communities.
Journal of nursing and health. 2020 May 15;10(4).

15. Hossain MM, Tasnim S, Sultana A, Faizah F, Mazumder H, Zou L, McKyer EL, Ahmed HU, Ma P. Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. F1000Research. 2020;9.

16. Salari N, Hosseini-Far A, Jalali R, Vaisi-Raygani A, Rasoulpoor S, Mohammadi M, Rasoulpoor S, Khaledi-Paveh B. Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Globalization and health. 2020 Dec;16(1):1-1.

17. Hou F, Bi F, Jiao R, Luo D, Song K. Gender differences of depression and anxiety among social media users during the COVID-19 outbreak in China: a cross-sectional study. BMC public health. 2020 Dec;20(1):1-1.

18. Silva RS, Brandalise F. O efeito do diagnóstico psiquiátrico sobre a identidade do paciente. Revista Metodista. 2008 Jul;16(2):123-9.

19. Robillard R, Dion K, Pennestri MH, Solomonova E, Lee E, Saad M, Murkar A, Godbout R, Edwards JD, Quilty L, Daros AR. Profiles of sleep changes during the COVID-19 pandemic: Demographic, behavioural and psychological factors. Journal of sleep research. 2021 Feb;30(1):e13231.

¹Discentes do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

²Docente da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil